

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

“IL PARADISO DELLA REGINA SIBILLA” - LA VERITÀ LETTERARIA SULLE MAGICHE PORTE NASCOSTE NEL MONTE SIBILLA¹

1. Antoine de la Sale fu originale? I flagelli saettanti, le porte battenti, i veli di fuoco e ghiaccio

Nel rileggere *Il Paradiso della Regina Sibilla*, il noto testo quattrocentesco di Antoine de la Sale, e tornando a considerare, in particolare, la pagina nella quale l'autore descrive le porte di metallo, nascoste all'interno del misterioso picco del Monte Sibilla, che eternamente si aprono e si chiudono, non si può non provare un senso di magica avventura, con la leggenda della Sibilla Appenninica alla conquista di nuovi adepti grazie al suo antico, affascinante incantesimo:

«... dentro questa caverna, fino alle porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi [...] all'interno della grotta, vi sono due porte di metallo, le quali giorno e notte sbattono senza mai fermarsi [...] Queste porte battono in modo tale che ognuno che sia intenzionato ad entrare ben conosce come egli non potrà evitare di essere catturato tra le due, finendone schiacciato come una mosca. E questa fu la cosa che maggiormente li spaventò...».

[Nel testo originale francese: «... dedans ceste cave, jusques es portes de metall, qui jour et nuyt et sans ceser battent, cloant et ouvrant [...] à l'endroit de la cave, sont les deux portes de metal, qui jour et nuyt batent

¹ Pubblicato il 28 gennaio, 3 e 11 febbraio 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

sans cesser [...] Ces portes batent par telle maniere qu'il est proprement advis à celluy qui entrer y doit, qu'il n'y pourroit entrer sans estre entre deux cueilly et tout effroissé comme une mousche. Et ce fut la chose qui le plus espouvanta...»].

Per centinaia e centinaia di anni, questa descrizione ha colpito la fantasia degli uomini di tutta Europa: quelle porte di metallo, quasi dotate di vita propria, custodivano l'accesso all'incantato mondo sotterraneo della Regina Sibilla, con le sue ricchezze, le bellissime damigelle, e la malignità dei propositi. Cavalieri, aristocratici e avventurieri si recavano fino alla grotta sulla vetta del Monte Sibilla nella speranza di trovare la propria strada attraverso quella tenebra, attraversare il ponte magicamente sottile, oltrepassare il sortilegio delle porte metalliche e giungere, infine, all'impuro oracolo che regnava su quel principato del sottosuolo.

Fig. 1 - Una visione artistica delle magiche porte illustrate da Antoine de la Sale nella sua descrizione dell'interno della grotta della Sibilla Appenninica (immagine composita realizzata da Michele Sanvico)

Ma Antoine de la Sale è stato veramente sincero quando ha deciso di inserire, nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, il racconto delle porte che eternamente si aprono e si chiudono?

O non è invece possibile che egli non abbia fatto altro che prendere in prestito - da una precedente fonte letteraria - un'ulteriore idea, brillante e accattivante, che fosse adatta al suo pubblico di nobili cortigiani? Proprio come il ponte sottilissimo, la cui immagine egli trasse da un'illustre ascendenza di antichi 'ponti del cemento', utilizzati nel giudizio delle anime? È possibile che lo scrittore provenzale abbia tratto le porte di metallo dal *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, oppure dalla *Visione di St. Adamnán*, o da qualche altro antico manoscritto contenente il racconto di un viaggio sovranaturale nell'aldilà?

Ancora una volta, Antoine de la Sale non fu affatto originale nel descrivere le sue porte di metallo. Qualcosa di estremamente simile esisteva già, e si manifestava attraverso una lunga sequenza di racconti letterari più antichi.

Un primo sospetto viene suscitato nello studioso quando si prende in considerazione, per esempio, il poema epico duecentesco *Huon de Bordeaux*. Già in un precedente articolo avevamo avuto occasione di vedere come il poema contenga un episodio, ambientato presso una magica torre, che sembra presentare molte somiglianze con la più tarda narrazione di de la Sale:

«Ci sono due uomini all'ingresso della torre; Sono fatti tutti di bronzo ben rifinito, Ognuno di essi impugna un doppio flagello, tutto di metallo, paurosi a vedersi. Essi battono continuamente, sia d'estate che d'inverno. E vi dico, in verità, che un uccellino che sapesse volare veloce, non riuscirebbe a volare fino all'interno del palazzo Senza esserne ucciso; non potrebbe fuggirne» [nel testo originale francese: «Et s'a deux hommes à l'entrer de l'ostel; Tout sont de keuvre et fait et compasé, Si tient cascuns un flaiel acouplé, Tout sont de fer, moult font à redouter. Tout adès batent et yver et esté, Et si vous di, par fine verité, Une aloete, que bien tost set voler, Ne poroit mie ens el palais voler Que ne fust morte; ne poroit escaper»].

Tutto ciò appare essere molto, molto simile rispetto a quanto raccontato da Antoine de la Sale: un analogo meccanismo di metallo, in perpetuo

movimento, che batte continuamente, impedendo così l'accesso degli uomini; piccoli animali (uccelli, insetti) vengono utilizzati per esemplificare gli effetti potenzialmente distruttivi sul visitatore troppo audace.

È tutto? No. Perché se andiamo a rileggere un altro poema cavalleresco, *Ugone d'Alvernia*, troviamo un ulteriore episodio del tutto analogo, stavolta ambientato presso il castello di Lucifero:

«Alto è il palazzo, una torre si erge di fronte,
Non è di pietra come le torri sono costruite,
Questa è di metallo e di ferro temperato;
Alte sono le mura che circondano il palazzo,
Di fronte una porta guardata da due leoni,
E quelle porte hanno tale natura
Che non appena esse sono dischiuse,
Non esiste rasoio tanto tagliente e affilato
Che tagli così facilmente come quelle porte fanno;
Che chiudersi e aprirsi esse altro non fanno».

[nel testo originale franco-italiano:
«Alto è el pallaço, una tore davanti li à,
No è de piere como le tore se fa,
Ançy è d'açalle e de fero tenperà;
Alti son li muri ch'el palaço cricundà,
Davanti à una porta che do lion guardà,
E quele porte tal natura si à
Si tosto como elle averte incontenente se serà,
El non è raxori tanto taienti e filà
Che taia cossì soave como quele porte fa;
De serar e de avre alltro elle non fa»].

Ancora: un portale metallico in perenne movimento, acuminato come un rasoio, in grado di impedire al visitatore indesiderato di penetrare all'interno di un luogo proibito. Non suona forse come la medesima invenzione descritta anche da Antoine de la Sale nel *Paradiso della Regina Sibilla*?

Comincia ad apparire chiaro, ai nostri occhi, che le favolose «porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente» menzionate nel *Paradiso della Regina Sibilla* e nascoste nelle viscere del Monte Sibilla, in Italia, non sono mai state lì, in quanto esse non appartengono ad alcuna originale tradizione locale che sia relativa alla Sibilla Appenninica.

Antoine de la Sale trasse quelle porte da precedenti tradizioni letterarie e le inserì nella sua narrazione per dilettere il suo aristocratico pubblico, allo scopo di ricolmare i cuori degli ascoltatori, come d'uso per ogni bravo scrittore, di sorpresa e meraviglia. Esattamente come il ponte magicamente stretto e dall'ampiezza crescente che abbiamo avuto modo di considerare in un precedente articolo.

Ma, queste porte di metallo, da dove provengono?

Se andiamo a rileggere il *Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii*, l'antica leggenda irlandese narrata in un manoscritto del dodicesimo secolo - che, abbiamo visto, riporta la descrizione del famoso ponte utilizzato per mettere alla prova la purezza delle anime - troviamo qualcosa di apparentemente analogo, ma solo in parte:

«Vide innanzi a sé una enorme ruota di ferro e di fuoco, i cui raggi e la cui circonferenza erano dotati di uncini di fiamme, dai quali pendevano uomini appesi. [...] E i dèmoni [...] spingevano la ruota verso l'alto. Dall'altro lato [...] ulteriori dèmoni la spingevano verso il basso e la facevano ruotare con tanta velocità che a malapena essa era visibile» [nel testo originale latino: «Vidit ante se maximam rotam ferream et igneam, cujus radii et canti unciis igneis undique erant circumfecti, in quibus singulis pendebant quasi homines infixi. [...] Demones igitur [...] rotam levaverunt. Alii ex alia parte [...] deorsum depresserunt tantaque eam agilitate fecerunt rotare, ut nullus omnino alium posset discernere»].

Nel *Purgatorio di San Patrizio*, questo episodio è caratterizzato da alcuni aspetti peculiari: un apparato metallico, un dispositivo che ruota e che non cessa mai la propria maligna rivoluzione. Un meccanismo immaginato da Dio per la punizione dei peccatori nell'Inferno. E un legame sospetto con alcuni aspetti simili già incontrati nell'opera di Antoine de la Sale.

Ma se siamo in cerca di un indizio probante, dobbiamo invece rivolgerci alla *Visione di Sant'Adamnán*, una narrazione dell'undicesimo secolo raccontata nell'*Lebor na hUidre*, il Libro della Giovenca dal Manto Oscuro, un antico manoscritto irlandese. Abbiamo già avuto occasione di vedere come esso contenga il medesimo ponte magicamente sottile descritto anche da Antoine de la Sale come se esso si gettasse oltre un abisso posto all'interno della grotta della Sibilla Appenninica. Ma non c'è solamente questo: il manoscritto irlandese contiene anche delle porte molto speciali, le quali proteggono l'accesso alla città della Terra dei Santi:

«All'ingresso principale della città, essi sono arrestati da un velo di fuoco e da un velo di ghiaccio, che sbattono perennemente l'uno contro l'altro. Il rumore e il frastuono assordante prodotto da questi veli, mentre si scontrano assieme, sono uditi in tutto il mondo, e il seme di Adamo, se dovesse udire questo suono, ne sarebbe preso da pauroso e insopportabile sgomento».

[Nel testo originale irlandese: «Fíal tened ocus fíal d'aigriud i prímdorus inna cathrac inna fiadnaisse...»]

Ed eccola di nuovo: la stessa idea di una barriera che sbatte e che mai arresta il proprio micidiale movimento, con lo scopo di impedire a chiunque l'accesso a un luogo soggetto a proibizione.

E, dunque, risulta ora necessario tentare di rispondere ad una domanda precisa: da dove provengono quelle 'porte sbattenti'? Verso quale direzione dobbiamo dirigere il nostro sguardo per riuscire a identificare la fonte originale di questo meraviglioso, affascinante mito?

Nel prossimo articolo, continueremo questo incredibile viaggio, lasciando dietro di noi Antoine de la Sale e le visioni ultramondane del Medioevo per recarci, passando attraverso il leggendario ciclo arturiano, fino all'antichità, al mondo classico. Un viaggio che condurrà la nostra ricerca verso la sorgente originale di una leggenda: le porte magiche in perenne movimento.

2. La Sibilla Appenninica, Re Artù e i magici punti di passaggio verso reami ultraterreni

Magiche porte di metallo che si aprono e si chiudono notte e giorno nel testo di Antoine de la Sale sulla Sibilla Appenninica. Statue di bronzo che brandiscono fruste sibilanti nell'aria sia in estate che in inverno nel poema cavalleresco *Huon de Bordeaux*. Un portale che sbatte incessantemente, tagliente come un rasoio, in *Huon d'Auvergne*. Veli di ghiaccio e fuoco che si scontrano in perpetuo gli uni contro gli altri nell'antico manoscritto irlandese che racconta la *Visione di Sant'Adamnán*.

Un pericoloso punto di passaggio. Un luogo di transizione tra il nostro mondo, abitato da esseri mortali, e regni di sovrannaturale magia. Una minaccia per tutti quegli avventurosi visitatori che osino attraversare un confine proibito, che può aprirsi solamente al passaggio di spiriti puri e incorrotti.

Da dove proviene tutto questo? È possibile rintracciare l'origine letteraria ultima delle specialissime porte che, nel quindicesimo secolo, Antoine de la Sale volle inserire nella sua avvincente narrazione relativa al regno nascosto della Sibilla Appenninica?

Esse provengono da molto, molto lontano. E hanno compiuto un lunghissimo viaggio attraverso la storia.

Come già illustrato in un precedente articolo, abbiamo potuto rintracciare le orme del magico passaggio perennemente in movimento attraverso la letteratura europea, sia medievale che di epoca successiva: *Il Paradiso della Regina Sibilla*, *Huon of Bordeaux*, *Huon d'Auvergne*, *the Vision of St. Adamnán*.

Molto significativamente, troviamo esempi di questa peculiare immagine letteraria anche all'interno del ciclo arturiano e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Un manoscritto del tredicesimo secolo (Berna, Burgerbibliothek, Cod. 354) riporta *La Mule sens Frein (La Mula senza Redini)*, un poema in lingua francese nel quale Galvano, cavaliere della corte di Re Artù, si imbatte in un castello molto speciale, in perenne rotazione:

«Esso non aveva né porta né portale,

Il castello ruotava su se stesso così rapidamente
Come se fosse stato una mola di molino che gira
O come una trottola che
Si srotoli lungo la sua corda [...]
Il castello ruotava senza fermarsi [...]
Dopo avere ben considerato il momento opportuno [...]
Come vide la porta venire verso di lui,
Egli spronò così forte la mula [...]
Che poté precipitarsi attraverso la porta»].

[Nel testo originale francese:
«Ne huis ne porte n'i avoit.
Li chastiax si fort tornoioit
Con muele de molin qui muet,
Et con la trompe que l'en suet
A la corgiee demener [...]
Li chastiax tot ades tornoie [...]
Mout a bien son point esgardé [...]
Atant voit la porte venir,
Si point la mule de randon [...]
Si s'est en la porte ferue»].

Galvano penetra così in un luogo proibito, all'interno de quale egli sarà sfidato da un personaggio maligno, dopo essere transitato attraverso un portale pericoloso e strettissimo, in rapido e perenne movimento, una negromanzia che solo un cuore coraggioso può tentare di superare.

Nel ciclo arturiano, questa variante del transito pericoloso rappresentato come un 'castello ruotante' è rinvenibile in numerosi esempi ulteriori. Prendiamo, ad esempio, *La Nobile Storia del Santo Graal* (*Li Hauz Livres du Graal*), un romanzo scritto in antico francese all'inizio del secolo tredicesimo. Nel Capitolo XVII, dedicato al Santo Graal, i cavalieri Galvano, Lancillotto e Parsifal giungono in prossimità di una fortezza, il Castello del Grande Cimento («le chastel de Grant Esfort»). E l'ingresso del castello è una pericolosissima porta roteante:

«Si avvicinarono al castello e videro che esso ruotava tutt'attorno più veloce del vento stesso [... Parsifal] diede un colpo di speroni e si lanciò verso il castello con tutta la velocità con la quale il suo cavallo poteva

portarlo. Con la sua spada, colpì il portale così violentemente, che intaccò di ben tre dita un pilastro di marmo [... e] riuscì a passare».

[Nel testo originale francese: «Il aprochent le chastel et voient qu'il tornoie tout environ plus tost que vet ne court [... Perceval] atant fiert des esperons et s'an vet vers le chastel tant comme li chevaus li peut randre, vers le chastel tornoient. Il fiert de l'espee à la porte si très durement que il l'an ferra bien trois doie en un piler de marbre [... et] il fu outre»].

Ulteriori castelli rotanti, con i loro cancelli quasi impossibili da attraversare, per potere accedere a luoghi magicamente proibiti, sono rinvenibili anche nelle antiche leggende irlandesi, come quella riportata ne *La Festa di Bricriu (Fled Bricrenn* in lingua irlandese): «... ogni notte sulla fortezza egli cantava un incantesimo, finché il forte non cominciava a ruotare come una pietra di mulino. E l'ingresso non poteva essere più trovato dopo il tramonto del sole...».

Ma cosa hanno a che fare i castelli rotanti con la Sibilla Appenninica e con le sue porte in perpetuo movimento, descritte da Antoine de la Sale?

Esiste, in realtà, una stretta connessione tra questi due tipi di pericolosi punti di transito, quelli che sbattono e gli altri che ruotano: nel suo saggio *Galvano e il Cavaliere Verde*, il Professor G. L. Kittredge afferma che «i castelli rotanti appartengono alla medesima categoria delle porte eternamente sbattenti». Le porte nella caverna della Sibilla, il castello di Galvano: essi sono collegati dalla medesima idea di un pericoloso passaggio, di uno strettissimo accesso verso un luogo differente, magico o oltremondano.

Vogliamo cercare un altro esempio di insidioso passaggio all'interno del ciclo di Re Artù? Non dobbiamo allontanarci troppo. Rimaniamo infatti a *La Nobile Storia del Santo Graal* e andiamo a leggere il capitolo successivo alle avventure, che abbiamo già visto, del nostro valoroso cavaliere Parsifal presso il Castello del Grande Cimento. Egli prosegue il suo viaggio, finché non giunge al Castello di Rame.

Il Castello di Rame: un luogo estremamente peculiare. Perché è qui che troviamo qualcosa di cui abbiamo già sentito parlare in relazione ai racconti sulla Sibilla Appenninica:

«All'ingresso della porta del castello, si trovavano due uomini opera dell'arte di negromanzia, che tenevano in mano due grossi martelli di ferro, intenti a colpire e colpire ripetutamente, e lo facevano in modo così violento che nulla vi è di mortale in questo mondo che possa passare attraverso i loro colpi, e che non ne risulti schiacciato. [... Una voce gli disse di non temere, perché] essi non avrebbero potuto fare alcun male ad un buon cavaliere quale egli era. Egli trovò grande conforto in ciò che la voce gli diceva; si avvicinò ai due malvagi esseri di rame, ed essi cessarono subito di colpire, e mantennero immobili le loro mazze di ferro; ed egli entrò nel castello».

[Nell'antico testo francese: «A l'entrée de la porte del chastel avoit deux homes fez part l'art de nigromence, si tenoient deus gros maus de fer, si s'acoupoient de férir li uns après l'autre, et feroient si très durement qu'il n'est riens mortel el monde, qui péust passer parmi lor cox, qui touz ne fust confinduz. [... Une voix lui dit de ne pas s'épouvanter parce-que] il n'avoient pover de mal feire si bon chevalier cnme il estoit. Il se conforte mout en ce que la voiz li dit; il s'aproche des vileins de coivre, et il se targent tantost de férir, et se tiennent les max de fer touz coiz; et il entre el chastel»].

Si tratta, in tutta evidenza, di un ulteriore esempio del pericoloso punto di transito, questa volta rappresentato tramite mazze perennemente martellanti (simili alle fruste in *Huon de Bordeaux*).

E cosa si trova all'interno del castello? Ecco cosa ci racconta *La Nobile Storia del Santo Graal*:

«C'era lì dentro uno spirito malvagio, che forniva risposte su qualsiasi cosa venisse a lui domandata» («avoit mauveiz esperiz dedanz qui lor donnoient respons de quanque il onques vouloient demander»).

Qualcosa, lì dentro. Che rendeva responsi oracolari ai propri visitatori. Uno spirito malvagio che sembra essere simile ad una Sibilla Appenninica. E protetta dallo stesso meccanismo eternamente in movimento, porte metalliche per la Sibilla, martelli per il Castello di Rame (notare che l'idea di metallo appare in entrambi i racconti, così come anche in molti altri esempi letterari che narrano di questi insidiosi passaggi).

Dunque, questa non rappresenta altro che un'ulteriore conferma - se mai la si reputasse necessaria - del fatto indubitabile che Antoine de la Sale non fu né originale, né sincero quando egli decise di inserire le porte metalliche eternamente sbattenti nella propria descrizione del Paradiso della Regina Sibilla, profondamente sepolto al di sotto dei fianchi del Monte Sibilla, in Italia. Egli non fece altro che copiare e trarre ispirazione da una ben consolidata tradizione di portali e passaggi pericolosi che un eroe dall'animo incorrotto è chiamato ad affrontare nel corso della propria ricerca tesa a raggiungere luoghi magici e sovranaturali.

Fig. 2 - Una miniatura raffigurante le porte di metallo situate al di sotto del Monte Sibilla, tratta dal Manoscritto n. 653 conservato presso la Bibliothèque du Musée Condé a Chantilly (Francia) contenente *Il Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale

E c'è ancora qualcosa di più. Perché dobbiamo ora tornare alla nostra domanda fondamentale: da dove provengono le porte, i flagelli, i veli di ghiaccio e di fuoco, i castelli roteanti, i martelli, tutti in rapidissimo e perenne movimento?

La risposta si trova, ancora una volta, nell'analisi condotta dal Professor Kittredge, il quale continua la propria frase affermando che i castelli rotanti

e le porte sbattenti appartengono alla stessa categoria delle «rocce che si scontrano (simplègadi)».

Le Simplègadi, le rocce che si scontrano. La fonte originale di un mito che Antoine de la Sale ha voluto successivamente inserire nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, tramite la mediazione letteraria di un mondo fatto di poemi, romanzi cavallereschi e visioni altomedievali dell'oltretomba. Un mito che trova la propria origine nella Grecia classica, e che si nutre di racconti leggendari di eroi, navigazioni avventurose e viaggi nel sovrannaturale.

Come vedremo nel prossimo articolo.

3. Antoine de la Sale e l'antico mito greco delle Simplègadi

Il 18 maggio 1420, Antoine de la Sale, gentiluomo e letterato provenzale, salì sulla cima del Monte Sibilla per recarsi a visitare la già famosa, a quel tempo, Grotta della Sibilla Appenninica. Molti anni più tardi, egli scrisse un resoconto di quel viaggio così peculiare, compiuto attraverso una remota regione dell'Italia. E, per divertire il proprio pubblico di gentildonne, non esitò ad aggiungere alcuni letterari colpi di pennello al pittoresco paesaggio da lui disegnato.

Una di queste pennellate è costituita dal ponte magicamente stretto, un'immagine sovrannaturale che - come già abbiamo modo di vedere in un precedente articolo - l'esperto scrittore trasse da un'antica tradizione di 'ponti del cemento' rinvenibili in molte descrizioni medievali di viaggi oltremondani.

Con il suo pennello letterario, de la Sale provvide inoltre a dipingere un ulteriore tratto di colore, con la menzione delle terrificanti porte di metallo eternamente sbattenti l'una contro l'altra, che impediscono con il loro perpetuo, automatico movimento, giorno e notte, il passaggio a quei visitatori che non dispongano di sufficiente coraggio per affrontare questa inquietante sfida.

Abbiamo dimostrato come quelle porte appartengano anch'esse ad una illustre discendenza di straordinari meccanismi letterari in grado di aprire le proprie minacciose fauci ai cuori incorrotti dei coraggiosi, per ammetterli all'interno di regioni incantate o sovrannaturali: da *Huon de Bordeaux* a *Huon d'Auvergne*, dalla *Visione di Sant'Adamnán* ai 'castelli roteanti' del ciclo arturiano, abbiamo infatti trovato una varietà di porte metalliche, fruste sferzanti, veli di fuoco e di ghiaccio, portali rotanti, tutti in rapido movimento e aventi lo scopo di schermare l'accesso ad un luogo magico o divino situato al di là di quegli ostacoli stregati.

Ma da dove viene tutto ciò? In quale direzione possiamo rivolgerci per ricercare il prototipo originale delle barriere perpetuamente in moto, il tristo passaggio pericoloso che solamente il vero eroe può tentare di attraversare e superare?

A questo scopo, dobbiamo rivolgerci alla Grecia antica. Perché, come delineato da illustri studiosi, tutti i meccanismi letterari elencati in precedenza appartengono alla stessa categoria delle «rocce che si scontrano (simplègadi)».

Le Simplègadi. Le rocce che eternamente cozzano le une contro le altre. Il portale che non può essere oltrepassato se non accompagnati dalla mano di un Dio.

Ascoltiamo le parole antiche di Apollonio Rodio, un autore vissuto nel terzo secolo a.C., funzionario della Biblioteca di Alessandria, e la cui fama è giunta fino a noi grazie al poema epico *Argonautica*, dal quale citiamo il seguente brano (Libro II, versi 581 e seguenti):

«Quando raggiunsero lo stretto [...] essi avanzarono angosciosamente nel terrore; e ora il suono sordo delle rocce sbattenti cominciò a colpire incessantemente il loro orecchio [...] E, dopo avere superato un meandro, essi videro le rocce aprirsi per l'ultima volta. Il loro spirito si sciolse dentro di loro, ed Eufemo lanciò innanzi la colomba che dardeggiò rapida nel volo [...] Essa volò tra le rocce, e le rocce si slanciarono le une contro le altre e si scontrarono faccia contro faccia [...] e fu allora che le rocce tagliarono di netto, a quella colomba, l'estremità delle penne della coda; ma essa riuscì a sfuggire saettando via indenne [...]».

Gli Argonauti, la loro nave, il loro temerario viaggio verso la Colchide per impossessarsi del Vello d'Oro. Un pericoloso passaggio, posto in un luogo preciso: all'ingresso del Mar Nero, proprio là dove lo stretto del Bosforo permette l'immissione verso quel grande mare interno. Giàsone e il suo equipaggio devono attraversare questo passaggio per poter raggiungere la Colchide, ma chi può mai essere in grado di superare questo magico ostacolo?

Solamente un Dio potrà aiutarli:

«[...] i vortici della corrente trattennero la nave tra le rocce sbattenti; e da entrambe le parti esse si scuotevano e tuonavano [...] Ma Eufemo corse tra i compagni e gridò loro di piegarsi sui remi con tutta la propria forza [...] E allora Pallade Atena con la mano sinistra respinse indietro una delle possenti rocce e con la destra sospinse la nave attraverso di esse. Ma le rocce, che mai cessavano di scontrarsi, mentre la nave passava ne tagliarono di netto l'estremità della poppa [...] E gli eroi poterono respirare di nuovo dopo la loro terrificante paura, perché sapevano di essere sfuggiti a malapena alla morsa dell'Ade».

È questo il prototipo originale di tutte le porte sbattenti e fruste e veli e castelli roteanti. Le Simplègadi: un mito e un'immagine letteraria così potente da avere attraversato migliaia di anni, trasformandosi e presentandosi secondo modalità differenti, così da adattarsi a situazioni poetiche ed eroiche avventure di diverso genere.

Finché quel mito non è caduto nelle mani di Antoine de la Sale, attraverso una pluralità di mediazioni letterarie: egli decise così di inserirlo nella propria descrizione di un sovrannaturale regno sotterraneo nascosto al di sotto del Monte Sibilla. Un viaggio all'interno di una di quelle regioni oltremondane dove hanno ragion d'essere sia i ponti magicamente stretti che le porte eternamente sbattenti, sin dalle età più antiche dell'uomo.

A. B. Cook, nel suo *Zeus, a Study in Ancient Religion*, afferma che le Simplègadi «narrano di quell'antica credenza popolare relativa ad un portale verso l'Oltretomba, formato da mura-montagne perennemente in collisione». E nell'interessantissimo saggio di A. K. Coomaraswamy, *Symplegades*, il grande studioso ha espresso in maniera efficacissima

quello che, nella storia della cultura, è «il pieno significato dottrinale delle Simplègadi»:

Fig. 3 - Una stampa seicentesca raffigurante la nave Argo mentre attraversa il passaggio tra le rocce in collisione delle Simplègadi, conservata al Metropolitan Museum of Art, New York

«Chiunque intenda passare da questo mondo al mondo sovranaturale, o tornare da esso, dovrà farlo attraverso quell'"intervallo" adimensionale e atemporale che divide forze correlate ma opposte, tra le quali, se si voglia realmente passare, sarà necessario che tale passaggio avvenga in modo 'istantaneo'. Il passaggio è, naturalmente, ciò che è anche chiamato lo 'stretto portale', e 'la cruna dell'ago'. [Questi sono] opposti, il cui moto è 'automatico' [...] Dunque, è proprio esattamente da questo 'accoppiarsi' che la liberazione deve scaturire, è da questo conflitto che dobbiamo sfuggire,

se vogliamo liberarci dalla nostra mortalità ed esistere come e quando vogliamo: se, in altre parole, intendiamo veramente raggiungere la Spiaggia Più Lontana e L'Altro Mondo».

Le rocce sbattenti - proprio come i ponti magicamente stretti - appartengono al regno delle idee più antiche mai sviluppate dall'uomo nel proprio tentativo di comprendere la vita e la morte. Ed è lo stesso Coomaraswamy a presentarci ancora ulteriori visioni 'collidenti' dello stesso tipo, questa volta tratte da antichi cicli mitologici orientali.

Così, il meccanismo perennemente in moto di Antoine de la Sale emerge, di fronte al nostro sguardo stupito, da un passato ancora più remoto: nel *Satapatha Brâhmana*, un testo in sanscrito risalente all'ottavo secolo a.C., dove troviamo «due foglie d'oro, dai bordi taglienti come rasoio, che scattavano insieme ad ogni battito di ciglia»; e nel *Suparnadhyaya*, un antico testo vedico, nel quale sono descritti «due lampi insonni, sempre all'erta, dal tagliente profilo, che colpiscono da entrambi i lati».

E dunque, nessuna porta eternamente sbattente è mai esistita nella tradizione originale, locale, concernente la Sibilla degli Appennini, viva al di sotto del Monte Sibilla. Antoine de la Sale ha semplicemente inserito questa immagine nel proprio resoconto intitolato *Il Paradiso della Regina Sibilla*, traendo ispirazione da una varietà di meccanismi magicamente in collisione che hanno attraversato la letteratura orientale e occidentale a partire da molti secoli prima della venuta di Cristo.

È opportuno rimarcare il punto fondamentale costituito dal fatto che questo risultato - assieme a quello analogo già dimostrato in relazione al 'ponte del cemento' magicamente stretto descritto in un precedente articolo - non era mai stato raggiunto prima: solamente *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è stata in grado di svelare la vera origine delle descrizioni inserite da Antoine de la Sale nella sua opera sulla Sibilla. Esse appartengono a diverse narrazioni tradizionali, non correlate con la Sibilla, e nulla hanno dunque a che fare con la vera leggenda sibillina. Ciò non deve affatto stupire: come già notato da Patrizia Romagnoli, studiosa svizzera nonché traduttrice italiana de *Il Paradiso della Regina Sibilla*, «grazie ad Antoine de la Sale la storia diabolica si è trasformata in un raffinato divertimento di corte per passare piacevolmente i momenti di

svago». In questa ottica, ogni episodio del racconto può essere «significativo per l'economia del racconto, spazio ludico dell'artificio».

E allora, cosa ci attende ora? Nuovi, stupefacenti scenari sembrano aprirsi di fronte ai nostri occhi.

E difatti, questi risultati così significativi ci forniscono un indizio assolutamente fondamentale: il nucleo originale della leggenda della Sibilla Appenninica non è nascosto nel testo di de la Sale, il quale contiene una serie di sovrastrutture letterarie appartenenti ad altre e diverse tradizioni.

Ora sappiamo che il vero nucleo della leggenda della Sibilla Appenninica giace altrove. E stiamo per andare a formulare una teoria completamente nuova in merito all'origine della leggendaria tradizione che ha avvolto di terrificante mistero la caverna solitaria posta sulla cima del Monte Sibilla, in Italia, per secoli e secoli.

Una teoria, basata sui risultati che abbiamo appena delineato e su ulteriori studi originali, che nessun altro ha mai enunciato in precedenza. Una teoria che aprirà una nuova, rivoluzionaria linea di ricerca in relazione all'antico mito della Sibilla Appenninica.

4. Post scriptum (considerazioni integrative relative all'Eneide virgiliana)

[A completamento della presenta ricerca, riportiamo nel presente articolo il testo contenuto in un articolo pubblicato successivamente, all'inizio del 2020, *Monti Sibillini, un Lago e una Grotta come accesso oltremondano* (Cap. 4.2), nel quale si menzionava un ulteriore importante esempio, tratto dalla latinità classica, di magico meccanismo posto a guardia di una regione oltremondana].

E [...] vogliamo aggiungere anche un ulteriore esempio di potenziale trasmigrazione di temi e immagini letterarie dall'Ade cumano, così come descritto nell'*Eneide*, verso la Grotta della Sibilla descritta da Antoine de la Sale, un trasferimento che non abbiamo avuto occasione di citare nel nostro precedente articolo *La verità letteraria sulle magiche porte nel 'Paradiso della Regina Sibilla'*. Nel corso di quella ricerca avevamo preso in considerazione le porte di metallo eternamente battenti, il leggendario

meccanismo inserito dall'autore quattrocentesco nella sua rappresentazione del regno incantato della Sibilla Appenninica:

«... dentro questa caverna, fino alle porte di metallo, che battono giorno e notte incessantemente, chiudendosi e riaprendosi [...] all'interno della grotta, vi sono due porte di metallo, le quali giorno e notte sbattono senza mai fermarsi...»

[Nel testo originale francese: «... dedans ceste cave, jusques es portes de metall, qui jour et nuyt et sans ceser battent, cloant et ouvrant [...] à l'endroit de la cave, sont les deux portes de metal, qui jour et nuyt batent sans cesser...»].

Avevamo visto come i meccanismi di metallo in perenne movimento fossero tipiche invenzioni letterarie in contesti oltremondani, punti di passaggio che aprivano le proprie minacciose fauci al fine di potere mettere alla prova le anime al momento della loro ammissione verso regioni magiche o oltremondane, con un illustre antecedente rintracciabile nel magico varco costituito dalle Simplegadi, le rocce che si scontrano, impedendo il passaggio agli Argonauti. Risultava però mancare una convincente spiegazione in merito alla ricorrente natura metallica di tali porte e meccanismi, una spiegazione che possiamo ora rintracciare nella visionaria, agghiacciante visione che Publio Virgilio Marone ci fornisce nel Libro VI dell'*Eneide*. È qui che sono descritte le spaventose porte del Tartaro, l'abisso dei malvagi condannati, sorvegliato da una Furia, Tisifone (vv. 552-556 e 570-573):

«Di fronte, enorme, la porta: resistenti come il diamante i suoi pilastri,
non forze d'uomini, non per mezzo di guerra
possono gli stessi dèi celesti distruggerli; si erge la torre di ferro nell'aria,
e Tisifone siede, avvolta in cruento mantello,
posta a guardia del vestibolo, vegliante notte e giorno, [...]
Continuamente i rei la vendicatrice, con il suo flagello,
colpisce e opprime, avventando con la sinistra
le crudeli serpi [...]
Allora, stridendo sugli orridi cardini, s'aprono
le sacre porte».

Fig. 4 - La torre di ferro dei cancelli del Tartaro dell'*Eneide* di Publio Virgilio Marone (manoscritto Vat. Lat. 3225, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 50v)

[Nel testo originale latino:

«Porta adversa ingens, solidoque adamante columnae,
vis ut nulla virum, non ipsi exscindere bello
caelicolae valeant; stat ferrea turris ad auras,
Tisiphoneque sedens, palla succincta cruenta,
vestibulum exsomnia servat noctesque diesque, [...]

Continuo sontes ultrix accincta flagello

Tisiphone quatit insultans, torvosque sinistra
intentans angues[...].

Tum demum horrissono stridentes cardine sacrae
panduntur portae»].

Di nuovo, troviamo un varco di metallo e meccanismi eternamente scattanti, un'immagine potente che pertiene tipicamente a narrazioni oltremondane sin dall'antichità classica, e che rinveniamo successivamente in un resoconto che riguarda la Sibilla Appenninica e i Monti Sibillini, con un'illustre ascendenza che può essere rintracciata indietro nel tempo fino al celebre racconto leggendario connesso a Cuma, alla sua Sibilla e al passaggio verso un antico Aldilà, l'Ade, e fino al suo abisso più profondo, il Tartaro.

Michele Sanvico